

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Хаитов Мурод Атаназарович,
Тошкент тиббиёт академияси
Урганч филиали
мустақил изланувчиси

**ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН
ТИББИЙ КЎРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ
ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943200>

АННОТАЦИЯ

Ички ишлар органлари ходимлари орасида жорий ўтказиладиган тиббий кўриқда аниқланадиган ҳамда ҳали безовта қилмаётган касалликлар эътиборини ўзига қаратаётган энг муҳим жараёнлардан бири бўлиб, жами статистик маълумотлар йиғилиб таҳлил қилиниб, баҳоланади. Якуний олинган маълумотлар умумлаштирилиб, касаллиниш даражалари аниқланади.

Калит сўзлар: Ички ишлар, касаллиниш, тиббий кўриқ, омиллар, асабий жароҳат, ортиқча зўриқиш, ногиронлик, шароит, меҳнат шароити, касбий фаолият, саломатлик.

Khaitov Murod Atanazarovich,
Independent researcher of
Urgench branch of Tashkent
Medical Academy

**STUDY AND ASSESSMENT OF THE INCIDENCE RATE AMONG EMPLOYEES
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES ON THE RESULTS OF THE CURRENT MEDICAL
EXAMINATIONS**

ABSTRACT

Among the employees of the internal affairs agencies, one of the most important processes that is identified during the current medical examination and focuses on diseases that do not cause concern yet, and general statistics are collected, analyzed and evaluated. The final data obtained are summarized and the incidence rates are determined.

Keywords: internal affairs agencies, morbidity, medical examination, factors, nervous injury, overstrain, disability, working conditions, professional activity, health.

Хаитов Мурод Атаназарович,
Независимый соискатель
Ургенчского филиала Ташкентской
медицинской академии

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕКУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

АННОТАЦИЯ

Среди сотрудников органов внутренних дел один из наиболее важных процессов, который выявляется при текущем медицинском осмотре и фокусируется на заболеваниях, которые пока не вызывают беспокойства, а общая статистика собирается, анализируется и оценивается. Полученные окончательные данные суммируются и определяются показатели заболеваемости.

Ключевые слова: органы внутренних дел, заболеваемость, медицинский осмотр, факторы, нервная травма, перенапряжение, инвалидность, условия труда, профессиональная деятельность, здоровье.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРЪЛИГИ.

Аҳоли саломатлиги, жумладан Ички ишлар органлари ходимларининг саломатлигини баҳоловчи асосий меъзонлардан бири бу жорий ўтказиладиган тиббий кўрик натижасида олинadиган статистик маълумотлар саналади. Жорий тиббий кўрикнинг афзаллиги шундаки, жорий тиббий кўриқда ҳали беморларни безовта қилмаётган, аниқроғи касалликнинг бошланғич босқичларида ходимларни функционал ўрганишлар натижасида янги аниқланган касалликлар ва ходимларда олдиндан мавжуд касалликлар қўшилган ҳолда ўрганилиб, таҳлил қилинади ва баҳоланади, қолаверса натижада якуний олинган маълумотлар мужассамлаштирилиб, ҳаққоний касалланиш даражасини аниқлашга ҳам имкон яратилади.

Чуқурлаштирилган ва ёппасига ўтказилган тиббий кўриқда олинган натижалар тиббий кўриқдан ўтказилганлар ичида касалланиш бўйича ишончли маълумотларни олишга ва илмий асосланган қиёсий хулосаларни чиқаришга имконият яратади. [1] Олдиндан ва жорий ўтказиладиган тиббий кўриқларнинг самарасини оширишдаги асосий талаблардан бири, бу ходимлар орасида ўтказилиши режалаштириладиган тиббий кўриқ турлари ва уларнинг одамлар саломатлигини сақлашдаги аҳамияти тўғрисида амалга ошириладиган тушунтиришлардир. [2] Касалланишни ўрганишда деярли ҳеч қайси усул касалланиш тўғрисидаги узил-кесил ишончли маълумотни бера олмайди. Фақатгина чуқурлаштирилган ва ёппасига ўтказилган тиббий кўриқ натижасида тиббий кўриқдан ўтказилган ишчи хизматчилар орасида умумий ва касбга оид касалликлар тўғрисидаги ишончли маълумотга эга бўлиш, касалланишни камайитиришга йўналтирилган тўғри ва самарали тадбирлар режасини ишлаб чиқишга имкон яратади. [3] О.Г.Хоружая ва б. ларнинг илмий хулосаларига қараганда, тиббий кўриқда олинadиган ишончли маълумотларнинг самарадорлиги, тиббий кўриқларнинг ташкилаштиришдаги ташкилий тадбирларга кўпроқ боғлиқлиги таъкидланади.

Муаллифнинг қайд қилишича, жорий тиббий кўриқдан ўтганларнинг 60% ўтказилган тиббий кўрикнинг юзаки ва номига ўтказилганлигини, 31,2% мутахассис врачларнинг малакаларининг пастлигини, 40,8% ўтказилган тиббий кўриқда назорат тизимининг пастлигини, 23,4% ҳолатда ўқитилган мутахассисларнинг йўқлигини, 20% моддий-техник базанинг таъминланганлигининг пастлиги сабабли махсус текширувларни ўтказишнинг иложи йўқлигини ва 30,8% ўтказилган тиббий кўриқнинг қониқарсиз ҳолда эканлигини қайд қилганлар. [4] Маълум бир синф касалликларни аниқлаш учун ўтказиладиган жорий тиббий кўриқлар диспансеризация тадбир натижалари ўзининг кам самаралилигини кўрсатди. Бу каби тиббий кўриқларни шу касалликларни келтириб чиқарувчи омиллар таъсирларини анкета сўров усули билан бир вақтда ўрганиш, келгусида айнан шу синфга оид касалликларнинг олдини олишга йўналтирилган чора-тадбирларни тўғри ва самарали амалга оширишга имкон яратилишини Кондратьева Н.В. (2016) [5] ўзининг илмий изланиш натижаларида қайд этади. Унинг келтирган маълумотларига қараганда катта ишлаб чиқариш муассасасининг 45,8% ходимлари ишчи ҳолатда бўлганлар. Ўрганилганларнинг 18%да артериал қон босими юқори, 20,9% тамаки чекувчилар, 70,3%да гиперхолестеринемия, 15,7%да гипергликемия, 65,8%да меъёрдагидан бир мунча ортиқча тана вазни, 38,1%да

ортиқча тана вазни ва 27,7%да семизлик, 3,4%да юқори даражадаги асабий зўриқишлар бўлган, 4,9% спирли ичимликларни меъеридан ортиқча истеъмол қилишлари, 6,0%да юрак қон-томир касалликларининг жуда юқори хавф даражаси борлиги ва 5,1%да юрак қон-томир касалликлари қайд этилган.

А.С.Кретовнинг (2015) [6] илмий хуласалари шуни кўрсатадики, одатдаги ўтказиладиган жорий тиббий кўрикларда касб касалликлари деярли аниқланмайди, шунинг учун ҳар бир ўтказиладиган жорий тиббий кўрикларда мазкур ишлаб чиқариш муассасасидаги ишчи ходимларга салбий таъсир қилувчи омиллар мукамал ўрганилиб баҳоланиши ва олдиндан ўтказиладиган тиббий кўрикларда алоҳида ишга кириш истагида бўлган шахсларни тиббий кўриқдан ўтказиш жараёнида унинг индивидуал саломатлик даражасини баҳолаш билан бир вақтда келгусида мазкур шахсда юзага келиши мумкин бўлган умумий ва касб касалликларнинг хавфи ҳақида ишга кирувчини ва иш берувчини огоҳлантириш ҳам айрим касб касалликларининг камайишига олиб келиши таъкидланади. Шунингдек касб касалликлар хавф гуруҳларини камайтиради. Тиббий кўрикларда айниқса ишчи ва хизматчиларнинг саломатлик даражасини ўрганиш ва аниқлашда асосий ўзига хос хусусиятлар ва талаблардан бири бу тиббий кўрик жараёнини ва олинган маълумотларнинг белгиланган тиббий ҳужжатларда тўғри ва ишончли расмийлаштириш саналади. Акс ҳолда олдиндан ва жорий ўтказиладиган тиббий кўрикларда коррупция ҳолатлари кузатилиши, таҳлил натижаларининг ишончсизлик даражасини олиниши ва касалланишни камайтиришга қаратилган чора-тадбирларнинг самарасиз ишлаб чиқилишига сабаб бўлиши қайд этилади. [7] Муаллифнинг таъкидлашича, ҳар қандай ўтказилган турдаги тиббий кўрик тўғри расмийлаштирилмаса, олинган натижалар статистик таҳлил этилмаса ва олинган натижалар бўйича зарур профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаса, тиббий кўрик самарадорлиги “0”га тенг бўлиши алоҳида таъкидланади. Ҳар қайси турдаги тиббий кўриқда аралашган коррупция ҳолатлари, кўрик натижаларининг ишончсизлигини ошишига олиб келади. П.А.Бакумов, Е.А.Зернюкова ва б.ларнинг (2015) [8] илмий хулосалари шуни кўрсатадики, 2015 йилда Волгаград шаҳри мисолида тиббий ходимларнинг саломатлигини жорий тиббий кўрик натижасида ўрганишларда ўтказиладиган жорий тиббий кўриқнинг қонуний базаларининг такомиллашмаганлиги, эксперт врачларнинг касбий омиллар бўйича малакалари ва тиббий кўрик ўтказишда зарур моддий-техник базасининг етишмаслиги каби камчиликлар, бу борада жорий тиббий кўрикларни ўтказишнинг сифат ва самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадбирларни амалга ошириш зарурлигини кўрсатиши аниқланди.

Жорий тиббий кўриқнинг охириги натижавий аҳамияти биринчи навбатда соғлиқни сақлаш ва уни мустаҳкамлаш, ҳаёт сифатини яхшилаш, меҳнат фаолиятининг давомийлигини узайтириш орқали ялпи ички маҳсулотни оширишдан иборатдир. Бунинг учун ўтказиладиган тиббий кўриқнинг аниқ мақсадини белгилаб олиш зарур бўлади. Ташкилий жиҳатдан қониқарсиз даражада амалга оширилган жорий тиббий кўрик, ишлаб чиқариш объектларида касб касалликларининг кўпайишига сабаб бўлиши мумкин. Бу ўз навбатида касалликларни ўз вақтида аниқлаш ва мос равишда сифатли даволашни кечиктиради, ўртача умр кўриш даражасининг пасайишига, ногиронликнинг ўсишига ва натижада меҳнат ресурсларининг камайишига олиб келади. Ҳар томонлама сифатли жорий тиббий кўриқни ташкил қилиш учун биринчи галда тиббий кўриқни ташкил қилаётган тиббий муассаса зарур жиҳозлар билан тўлиқ таъминланган, врач экспертлар касбий патология йўналишида махсус тайёргарликдан ўтган бўлишлари зарур.

Бу каби тиббий кўриқлар камида вилоят тиббий муассасаларида, иш берувчи билан тиббий кўриқни ўтказувчилар фаолияти тўлиқ қонуний асослар билан мустаҳкамланган бўлиши ва энг асосийси, ўтказилган жорий тиббий кўриқ натижалари тўлиқ статистик таҳлиллар асосида баҳоланиши керак. [9] Ички ишлар тизимига ходимлар одатда олдиндан ўтказиладиган чуқурлаштирилган ҳарбий тиббий комиссияси томонидан тиббий гувоҳлантирилиб қабул қилинадилар. Чекка тиббий санитария қисмларининг ундан кейинги асосий мақсади, ходимларнинг саломатлигини сақлаш ва уни мустаҳкамлашдан иборат бўлади. Бунинг энг асосий ва самарали усулларида бири Ички ишлар органлари

ходимларини диспансеризация қилиш саналади. Диспансеризациянинг биринчи элементи бу касалликларни олдиндан фаол аниқлаш ҳисобланади. Бу биринчи галда жорий тиббий кўриклар орқали амалага оширилади. Шу билан бирга бир вақтда ходимларнинг меҳнат ва яшаш, турмуш шароитларини, шунингдек салбий таъсир қилувчи омиллар даражасини сўров усули ёрдамида ўрганишлар ҳам ходимларнинг келгусида саломатликларини яхшилашга шароит яратади. [10]

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Ички ишлар органлари ходимлари ичида ҳар йили мунтазам ўтказиладиган жорий тиббий кўрикларда олинган статистик маълумотлар асосида касалланиш даражасини ўрганиш ва баҳолашдан иборат.

Хоразм вилояти ИИБ ДПМ Тиббиёт бўлими поликлиникасида 2018-2022 йилларда ёшпасига ўтказилган жорий тиббий кўрик натижаларини таҳлил қилиб ўрганишда ижтимоий-гигиеник ва санитария-статистик усуллардан кенг фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Аҳоли саломатлигини, жумладан Ички ишлар органлари ходимларининг касалланиш даражасини баҳолашнинг ишончли манбаси бу ходимлар орасида ҳар йили ўтказиладиган чуқурлаштирилган жорий тиббий кўрик натижалари саналади. Хоразм вилоятида фаолият юритаётган Ички ишлар органлари ходимлари орасида касалликларнинг тарқалиш даражасини ўрганиш мақсадида 2018-2022 йилларда ўтказилган тиббий кўрик натижалари ўрганилиб таҳлил этилди. Жами тизимда фаолият кўрсатаётган ходимларнинг беш йил давомида ўртача 99,9% тиббий кўриққа қамраб олинган. Эътиборли жиҳати шундаки, агар 2018 йилда тизимда 2476 киши фаолият кўрсатган бўлса, 2022 йилга келиб уларнинг сони 1612 киши бўлган ва беш йил давомида уларнинг ўртача сони 1790 кишини ташкил қилган.

Уларнинг 99,9% тиббий кўриқдан ўтказилганида жами 164 та касаллик, яъни ҳар 100 та тиббий кўриқдан ўтганларга 91,6 касаллик аниқланса, биринчи марта аниқланган касалликларнинг сони 142 тага тенг бўлиб, ҳар 100 та тиббий кўриқдан ўтказилганларга беш йилда ўртача 79,5 та касаллик рўйхатга олинган. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ходимлар орасида бирламчи касалланишда ўрганилган беш йилда ўсиш кузатилса (13,8%), жами аниқланган касалликларда унинг камайиши кузатилди (17,6%). Эътиборимизни ўзига тортган жиҳати шу бўлдики, ходимлар орасида бирламчи касалланиш даражасининг 2020 ва 2021 йилларда кескин ошган ва бу ҳолатни мамлакатимизда шу йилларда “COVID-19” касаллигининг кенг тарқалиши билан тушунтириш мумкин. Агар 2019 йилда ҳар 1000 та тиббий кўриқдан ўтказилганларга 76,7 касаллик тўғри келса, 2020 ва 2021 йилларда мос равишда 92,9 ва 93,5 промиллига тенг бўлган. 2022 йилда “COVID-19” касаллигининг тарқалиш даражасининг камайиши билан ходимлар орасида бирламчи касалланиш даражаси ҳам 76,3 промиллига тушганлиги аниқланди.

1-жадвал

Хоразм вилояти ИИБ ДПМ Тиббиёт бўлими поликлиникасида 2018-2022 йилларда ўтказилган жорий тиббий кўрик натижалари бўйича касалланишнинг тарқалиши (1000 та тиббий кўриқдан ўтганларга)

Ўрганилган йиллар	Тиббий кўриқдан ўтказилиш режаси			Профилактик тиббий кўриқда аниқланган касалликлар				Аниқланган касалликлардан диспансер назоратида олинганлар	
	Жами ходимлар сони	Тиббий кўриқдан ўтказилганлар	Тиббий кўриққа қамров даражаси %	Жами касалликлар		Шу жумладан янги аниқланган касалликлар		Жами	Шулардан биринчи марта аниқланганлари
				Мутлоқ	%	Мутлоқ	%		

СОНИ										
2018	2476	2476	100	244	98,5	165	67,0	80	49	29,7
2019	1774	1774	100	155	87,4	136	76,7	144	41	30,1
2020	1544	1538	99,6	143	92,9	143	92,9	136	42	29,3
2021	1554	1551	99,8	145	93,5	145	93,5	132	18	12,6
2022	1614	1612	99,8	135	83,7	123	76,3	123	39	31,7
5 йилда ўртачаси	1792	1790	99,9	164	91,6	142	79,5	123	38	26,8

Жадвалдан кўриниб турибдики, 2018 йилга нисбатан вилоятда Ички ишлар органлари ходимларининг сони ҳам 862 кишига яъни 34,8% га камайган ва шунга мос равишда ходимлар орасида умумий касалланиш ҳам 98,5 промиллидан 91,6 промиллига камайган. Аммо, биринчи марта аниқланиб диспансер назоратига олинганлар сони аксинча 2018 йилдаги 29,7% дан сал кам 32,0% га ошган. Демак ходимлар орасида кейинги йилларда айнан сурункали касалликларнинг ошиши ҳисобига диспансер назоратига олинганларнинг даражаси кўтарилганлигини қайд қилиш мумкин.

Вилоятда фаолият кўрсатаётган Ички ишлар органлари ходимлари, олий таълим муассасалари тингловчи ва курсантлари, ҳарбий тузилмалар хизматчилари, Ички ишлар органлари ходимларининг бошқа муассаса ташкилотлари орасида ўтказилган жорий тиббий кўрик натижалари таҳлиллари шуни кўрсатдики, 2018-2022 йилларда ҳар йили ўртача 900 киши тиббий кўриқдан ўтказилиб, ҳар 1000 та ўтказилган ходимга жами 1177,5 та касаллик тўғри келган бўлса, биринчи марта янги аниқланган 641,1 касалликни ташкил этган. Ушбу ўрганилган ижтимоий қатлам ходимлари ичида жорий тиббий кўрик натижаларига кўра бирламчи касалланиш даражаси ўрганилган йиллар давомида ўсиш хусусиятига эга бўлиши аниқланди. Агар 2018 йилда бу кўрсаткич ҳар 1000та ўрганилганларга 653,9га тенг бўлса, 2022 йилда бу кўрсаткич 793,6га тенг бўлган 21,3%га ошганлиги аниқланди.

2-жадвал

Ички ишлар органлари ходимлари, олий таълим муассасалари тингловчи ва курсантлари, ҳарбий тузилмалар хизматчилари, Ички ишлар органлари ходимларининг бошқа ташкилотлари орасида ўтказилган жорий тиббий кўрик натижалари

Ўрганилган йиллар	Тиббий кўриқдан ўтказилганлар сони	Биринчи марта аниқланган янги касалликлар	%	Жами аниқланган касалликлар	%	Аниқланган касалликлар бўйича диспансер назоратига олинганлар			
						Йил бошида диспансер назоратига турганлар	Йил давомида диспансер назоратига олинганлар	Диспансер назоратига чиқарилганлар сони	Согайиш туфайли чиқарилганлар сони
2018	1150	752	653,9	1359	1181,7	524	153	139	40
2019	678	297	238,0	781	1152,0	419	65	154	128
2020	838	554	661,1	986	1176,6	373	172	122	116
2021	823	481	584,4	991	1204,1	423	184	192	187
2022	1008	800	793,6	1186	1176,5	369	152	33	33
Жами ўртача	900	577	641,1	1060	1177,5	422	145	128	101

Ўрганилган беш йил давомида тиббий кўрик натижаси бўйича бирламчи касалланишнинг йиллар бўйича динамикасини кузатганимизда ҳам айрим ўзига хосликлар кузатилиб, 2019 йилда касалланиш даражаси 2018 йилга нисбатан кескин камайиши кузатилган ва ҳар кўриқдан ўтганларга 238,0 га тенг бўлиб, касалланиш 2,7 баробарга пасайган. Аммо, 2020 йилда касалланиш даражаси яна аввалги ҳолати даражасига кўтарилган. Умумий динамикаси кўрилганда ходимлар орасида бирламчи касалланишнинг

ўсиши кузатилганлигини кўриш мумкин. Шунини алоҳида қайд қилиш лозимки, кўриқда олдиндан мавжуд ва янги аниқланган касалликлар биргаликда таҳлил қилинганида умумий касалланиш динамикасида унчалик катта ўзгариш кузатилмади.

Агар умумий касалланиш 2018 йилда ҳар 1000та ўрганилганларга 1181,7 ни ташкил қилса, 2022 йилда бу кўрсаткич 1176,5га тенг бўлганлиги аниқланди. Агар ўрганилган йиллар давомида ўртача ҳар йили 1177,5 умумий касалликлар аниқланган ва улардан йил бошида 422 таси диспансер назоратида турган, янги аниқланган 641,1 касалликдан 145 та бемор янгидан диспансер назоратига олинган. Диспансер назоратида турганлардан йил давомида жами 128 та бемор диспансер назоратидан чиқарилган, улардан 101 таси соғайганлиги туфайли назоратдан чиқарилган. Динамикада диспансер назоратига олинганлар ва назоратдан чиқарилганлар сони 2018 йилга нисбатан 2022 йилда камайиш анъанасига эга (жадвал 2).

3-жадвал

Ички ишлар органлари ходимлари, олий таълим муассасалари тингловчи ва курсантлари, ҳарбий тузилмалар хизматчилари, Ички ишлар органлари ходимларининг бошқа ташкилотлари орасида ўтказилган жорий тиббий кўриқ бўйича умумий касалланиш даражаси (ҳар 1000 кўриқдан ўтганларга)

Касалликлар	Ўрганилган йиллар					Жами
	2018	2019	2020	2021	2022	
Рухият ва ҳуққ атвор бузилиши	95,1	147,5	100,2	110,5	86,3	105,0
Асаб тизими касалликлари	96,0	126,8	122,9	122,7	153,7	123,5
Кўз ва унинг қўшимча аппарати касалликлари	85,6	115,0	72,8	78,9	56,5	80,0
Кулоқ ва сўрғичсимон ўсиқ касалликлари	85,6	90,0	80,0	77,7	37,7	73,0
Қон айланиш тизими касалликлари	126,3	106,2	88,3	74,1	63,5	92,6
Нафас олиш аъзолари касалликлари	108,1	56,0	261,3	364,5	81,3	169,7
Овқат ҳазм қилиш аъзолари касалликлари	184,2	107,7	74,0	103,3	66,5	111,0
Сийдик-таносил тизими касалликлари	86,5	41,3	40,6	37,7	53,5	57,1
Тери ва тери ости тўқима касалликлари	83,0	32,4	75,2	52,2	42,6	59,3
Жароҳатланиш, захарланишлар ва айрим ташқи сабаблар билан боғлиқ асоратлар	53,6	138,6	102,5	110,5	96,2	95,5
Бошқа ҳар хил касалликлар	162,6	190,2	157,5	187,1	435,5	231,4
Жами	1175,6	1151,9	1175,4	1319,5	1173,6	1197,8

Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, ўрганилган ходимлар орасида тиббий кўриқлар асосида умумий касалланиш даражаси ҳар 1000тага 2018 йилга нисбатан 2022 йилда деярли бир хил даражада ва мос равишда 1175,6 ва 1173,6 га тенглиги аниқланганди. Тиббий кўриқ натижаларини таҳлил қилишда биз ходимлар орасида нисбатан кўпроқ тарқалаётган, рухият ва ҳуққ атворнинг бузилиши, асаб тизими, кўз ва унинг қўшимча аппарати касалликлари, кулоқ ва сўрғичсимон ўсиқ касалликлари, қон айланиш, нафас олиш, овқат ҳазм қилиш, сийдик ва таносил тизими касалликлари, тери ва тери ости тўқималари, жароҳатланиш ва захарланишлар ҳамда бошқа ҳар хил касалликлар алоҳида олиниб ўрганилиб таҳлил этилди. Кузатишлар шунини кўрсатдики, умумий касалланишда ўсиш хусусияти ўрганилган йиллар давомида фақатгина асаб тизими касалликларида (1,6 баробарга), жароҳатланиш ва захарланишларда (1,8 баробарга) кузатилди. Бошқа барча ўрганилган синф касалликларда камайиш ҳолати мавжудлиги аниқланди.

Айниқса сезиларли даражадаги камайишлар, овқат ҳазм қилиш тизими (2,7 баробарга), кулоқ ва сўрғичсимон ўсиқ касалликлари (2,2 баробарга), қон айланиш тизими

касалликларида (2 баробарга), тери ва тери ости тўқима касалликлари (1,9 баробарга), кўз касалликлари (1,5 баробарга), нафас олиш тизими (1,3 баробарга), касалликларида кузатилди. Аммо, деярли ўрганилган барча синф касалликларида касалланиш даражаси юқориликча сақланиб қолаётганлигини кўриш мумкин. Касалланиш даражасини ҳар хил синф касалликлари бўйича кўрганимизда унинг энг юқори кўрсаткичи ҳар 1000 та тиббий кўрикдан ўтганларга 169,7 касаллик билан нафас олиш тизими касалликларига, кейинги ўринда асаб тизими 123,3 касаллик, учунчи ўринни 111,0 касаллик билан овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари ва тўртинчи ўринни 105,0 касаллик билан руҳий ва хулқ атворнинг бузилишлари эгаллади. Эътиборли жиҳати шундаки, 92,6 касаллик билан қон айланиш тизими, 95,5 касаллик билан жароҳатланишлар ва заҳарланишлар, 80,0 та касаллик билан кўз касалликлари, 73,0 та касаллик билан кулоқ ва сўрғичсимон ўсиқ касалликлари эгалласа, 59,3 та касаллик билан тери ва тери ости тўқималари, 57,1 та билан сийдик ва таносил тизими органлари ва 231,4 та касалликни бошқа ҳар хил касалликлар эгаллаши аниқланди. (жадвал 3). Нафас йўллари касалликларининг кескин ошишини 2020 ва 2022 йилларда мамлакатимизда COVID-19 касаллигининг кенг тарқалиши билан тушунтириш мумкин. Таҳлиллар жараёнида эътиборимизни ўзига тортган жиҳат шу бўлдики ходимлар орасида кўпроқ асаб тизими ва сезги аъзолар касалликларининг кенг тарқалганлиги маълум бўлди. Агар асаб тизими, кўриш ва эшитиш аъзолари касалликларини биргаликда кўрганимизда ҳар 1000 тиббий кўрикдан ўтганларга 276,5 касаллик тўғри келиши кўзга ташланди, бу албатда уларнинг хизмат вазифалари жараёнидаги ортиқча зўриқиш ҳолатлари билан боғлиқлиги қайд этилди.

4-жадвал

Ички ишлар органлари ходимлари, олий таълим муассасалари тингловчи ва курсантлари, ҳарбий тузилмалар хизматчилари, Ички ишлар органлари ходимларининг бошқа ташкилотлари орасида ўтказилган жорий тиббий кўрик бўйича бирламчи касалланиш даражаси (ҳар 1000 кўрикдан ўтганларга)

Касалликлар	Ўрганилган йиллар					Жами
	2018	2019	2020	2021	2022	
Руҳият ва хулқ атвор бузилиши	29,5	27,0	32,5	37,4	13,8	27,7
Асаб тизими касалликлари	55,8	50,5	57,8	66,5	118,7	74,9
Кўз ва унинг қўшимча аппарати касалликлари	93,0	171,7	65,0	74,8	42,5	78,7
Кулоқ ва сўрғичсимон ўсиқ касалликлари	61,1	70,7	52,3	60,3	21,2	49,2
Қон айланиш тизими касалликлари	103,7	23,5	39,7	45,7	42,5	47,1
Нафас олиш аъзолари касалликлари	118,3	107,7	363,0	328,4	82,5	189,3
Овқат ҳазм қилиш аъзолари касалликлари	91,7	20,2	54,1	62,4	26,2	54,1
Сийдик-таносил тизими касалликлари	113,0	20,2	16,2	18,7	50,0	51,0
Тери ва тери ости тўқима касалликлари	73,1	77,1	55,9	43,6	47,5	57,9
Жароҳатланиш, заҳарланишлар ва айрим ташқи сабаблар билан боғлиқ асоратлар	79,8	306,4	150,0	149,7	121,2	139,7
Бошқа ҳар хил касалликлар	180,8	117,8	113,7	187,1	443,4	232,7
Жами	648,8	438,0	661,0	585,1	793,6	640,5

Тиббий кўрик натижасида ўрганилган ходимлар орасида бирламчи касалланишни таҳлил қилишда маълум бўлдики, 2018 йилга нисбатан (648,8%) 2022 йилда унинг даражаси (793,6%) 1,2 баробарга ошганлиги аниқланди. Ўрганилган 5 йил давомида бирламчи касалланиш ҳар 1000та тиббий кўрикдан ўтказилганларга 640,5 тани ташкил этиб, умумий касалланишнинг 53,4 % ини ташкил этиши аниқланди. Кўриниб турибдики, ходимлар

орасида бирламчи касалланиш юқориликча сақланиб қолмоқда. Умумий касалланишдаги каби бирламчи касалланишда ҳам айниқса асаб тизими касалликлари (2,1 баробарга) ва жароҳатланиш, заҳарланишлар ва айрим ташқи сабаблар билан боғлиқ асоратларда (1,5 баробарга) ўрганилган йилларда ўсиш хусусияти мавжудлиги аниқланди. Эътиборли жиҳати шундаки, агар 2018 йилда бирламчи касалланиш бўйича нафас олиш тизими (118,3%), сийдик-таносил тизими ва қон айланиш тизими касалликлари (103,7%), энг юқори даражада тарқалган бўлса, 2022 йилда бу синф касалликларининг камайиши кузатилиб мос равишда 82,5%, 50,0%, 42,5% ларни ташкил қилганлиги маълум бўлди.

Таҳлил этилган синф касалликлар бўйича бирламчи касалликларнинг тарқалиши бўйича етакчи ўринни 189,3% билан нафас олиш йўллари касалликлари, иккинчи ўринни 139,7 % билан жароҳатланиш, заҳарланишлар ва айрим ташқи сабаблар билан боғлиқ асоратлари ва учунчи ўринни 78,7% билан кўз ва унинг қўшимча аппаратлари касалликлари эгаллаши аниқланди. Эътиборли жиҳати шундаки, ходимлар орасида энг кам тарқалган бу руҳият ва хулқ атвор бузулиши касалликлар эканлиги ва у йил сайин камайиб келаётганлиги аниқланиб 27,7% ташкил этди. Мамлакатимизда 2020, 2021 йилларда COVID-19 касаллигининг кенг тарқалиши сабаб касалланишнинг энг юқори даражаси нафас олиш йўллари касалликларида кузатилиб, 2020 йилда 363,0 % га ва 2021 йилда 328,4% га тенг бўлган. Юқорида келтирилган таҳлил натижаларига асосланган ҳолда хулоса ўрнида қуйидагиларни қайд қилиш мумкин.

ХУЛОСАЛАР.

1. Ўрганилган ва таҳлил этилган манбаларда келтирилган илмий маълумотлардан кўриниб турибдики, кейинги йилларда дунёнинг кўплаб мамлакатларида, жумладан, республикамизда фаолият юритаётган Ички ишлар органлари ходимлари орасида айрим ижтимоий аҳамиятга эга бўлган касалликлар бўйича бирламчи ва умумий касалланиш даражаси юқориликча сақланиб қолмоқда.

2. Хоразм вилоятида фаолият кўрсатаётган Ички ишлар органлари ходимлари орасида ўрганилган беш йил давомида ўтказилган тиббий кўрик натижалари шуни кўрсатдики, касалланиш кейинги йилларда ошиб бориш хусусиятига эга, айниқса 2020 ва 2021 йилларда нафас олиш тизими касалликлари билан бирламчи ва умумий касалланиш даражаси энг юқори даражасига кўтарилганлиги қайд этилди.

3. Кўрик натижаларига кўра ходимлар орасида умумий касалланиш бўйича тиббий кўриқдан ўтказилган хар 1000га ходимга 169,7га касаллик билан нафас олиш йўллари биринчи, 123,5 та касаллик билан асаб тизими касалликлари иккинчи ва 111,0 та касаллик билан овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари учунчи ва 105,0 касаллик билан руҳият ва хулқ атвор бузулиши тўртинчи ўринни эгаллаши аниқланди. Бирламчи касалланишда аниқланган касалликлар умумий касалликларнинг 53,8% ини ташкил этиши қайд этилди.

4. 2018-2022 йиллар давомида бирламчи касалланиш бўйича асосан асаб тизими, руҳият ва хулқ атворнинг бузулиши ҳамда жароҳатланиш, заҳарланишлар ва айрим ташқи сабаблар билан боғлиқ асоратлар ўрганилган йиллар давомида ўсиш хусусиятига эга. Қолган синфларга оид касалликлар 2021 йилгача кўпайиши билан характерланса, 2022 йилда унча катта бўлмаган даражада бўлса ҳам камайиш анъанаси кузатилди.

Иқтибослар / References / Сноски

[1] Лещенко В.А. Заболеваемость населения, проживающего в районах ракетно-космической деятельности, и разработка комплекса профилактических медико-социальных мероприятий// Автореферат к.м.н., Новокузнецк.-2009.-С.23. (Leshchenko V.A. Morbidity of the population living in the areas of rocket and space activities and the development of a complex of preventive medical and social measures// Abstract of the Candidate of Medical Sciences, Novokuznetsk.-2009.-P23.)

[2] Воронкова С.В. Проблемы практической реализации нормативно-правовой базы при организации и проведении предварительной и периодических медицинских осмотров работников//Медицина труда и промышленная экология.-2015.-№2.-С.1-5.(Vorontkova S.V. Problems of practical implementation of the regulatory framework for the organization and conduct of preliminary and periodic medical examinations of employees//Occupational medicine and industrial ecology.-2015.-No.2.-pp.1-5.)

[3] Хоружая О.Г., Горблянский Ю.Ю. Критерии оценки эффективности медицинских осмотров работников// Медицина труда и промышленная экология.-2015.-№9.-С.149. (Khoruzhaya O.G., Gorblyansky Yu.Y. Criteria for evaluating the effectiveness of medical examinations of employees// Occupational medicine and industrial ecology.-2015.-No.9.-p.149.)

[4] Хоружая О.Г., Пиктушанская Т.Е., Горблянский Ю.Ю. Оценки качества периодических медицинских осмотров работников// Медицина труда и промышленная экология.-2015.-№15.-С.41-44. (Khoruzhaya O.G., Piktushanskaya T.E., Gorblyansky Yu.Yu. Quality assessment of periodic medical examinations of employees// Occupational medicine and industrial ecology.-2015.-No.15.-pp.41-44.)

[5] Кондратьева Н.В. Оценка сердечно-сосудистого риска в ходе периодических медицинских осмотров и его коррекция в условиях медико-санитарной части крупного предприятия// Автореферат к.м.н., Москва-2016.-С.24. (Kondratieva N.V. Assessment of cardiovascular risk during periodic medical examinations and its correction in the conditions of the medical and sanitary part of a large enterprise// Abstract of the Candidate of Medical Sciences, Moscow-2016.-p.24.)

[6] Кретов А.С. Профилактика хронических профессиональных заболеваний путем формирования групп риска при проведении обязательных медицинских осмотров работников// Автореферат к.м.н., Москва-2015.-С.31. (Kretov A.S. Prevention of chronic occupational diseases by forming risk groups during mandatory medical examinations of employees// Abstract of the Candidate of Medical Sciences, Moscow-2015.-p.31.)

[7] Гильфанова Е.Н. Документирование проведения предварительных и периодических медицинских осмотров//Вестник магистратуры, 2016.-№4(55).-Т. 1.-С.83-86. (Gilfanova E.N. Documentation of preliminary and periodic medical examinations//Bulletin of the Magistracy, 2016.-№4(55).- Vol. 1.-pp.83-86.)

[8] Бакумов П.А., Зернюкова Е.А. и др. Эффективность периодических медицинских осмотров медицинских работников г.Волгограда// Медицина труда и промышленная экология.-2015.-№11.-С.37-40. (Bakumov P.A., Zernyukova E.A. and others. The effectiveness of periodic medical examinations of medical workers in Volgograd// Occupational medicine and industrial ecology.-2015.-No.11.-pp.37-40.)

[9] Бичев С.С., Фломен Е.Д. Некоторые причины низкой эффективности периодических медицинских осмотров//Бюллетень ВСНЦ со РАМН,2008.-№5(63).-С.47-49. (Bichev S.S., Flomen E.D. Some reasons for the low efficiency of periodic medical examinations//Bulletin of the All-Russian Scientific Research Center of the Russian Academy of Sciences,2008.-№5(63).- pp.47-49.)

[10] Валиева А.Г., Хусаинова Л.К. и др. Диспансеризация – как эффективный метод сохранения здоровья в системе профилактической медицины//Вестник современной клинической медицины, 2012.-Том 5.-приложение 1.-С.54-57. (Valieva A.G., Khusainova L.K. and others. Medical examination as an effective method of preserving health in the system of preventive medicine//Bulletin of Modern Clinical Medicine, 2012.-Volume 5.-Appendix 1.-pp.54-57.)

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000